

ТАРЖИМА АСАРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Набиева Гулбахор Акбаралиевна

Андижон давлат чет тиллар институти

Немис тили ўқитувчиси

Nabiyeva-1979@gmail.com

Аннотация Ушбу мақолада сўнги йилларда миллат маданиятини англатувчи асарлар матнларга оид илмий тадқиқотлар кўлами таржимашунослик, тилшунослик, маданиятшунослик, социология соҳаларида янада ортиб бормоқда. Хусусан, таржимашуносликда миллат маданияти акс этган бадиий адабиётларни таржима қилишнинг миллий-маданий хусусиятлари ва уларни таржима қилиш стратегиялари, ўгирилаётган матнда таржима эквивалентлиги ва адекватлиги параметрлари, таржима ва воситачилик орқали тиллараро алоқадорлик ҳодисалари илмий тадқиқот ишларининг объекти сифатида ўрганилмоқдалиги ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар; таржима, миллий, эквивалент, механизм, хусусият, назария

SPECIFIC FEATURES OF WORKS IN TRANSLATION

Annotation. Linguoculturology studies various aspects of the problems associated with understanding the ethnolinguistic picture of the world, worldview, linguistic consciousness, features of the cultural-cognitive space of language. In Uzbek the study of the culture, traditions and history of the people from a linguocultural point of view has become an object of extensive research.

Key words: worldview, mythological school, folk culture, mythologist

Аннотация. Лингвокультурология изучает различные аспекты проблем, связанных с пониманием этнолингвистической картины мира, мировоззрения, языкового сознания, особенностей культурно-когнитивного пространства языка. В узбекском языкознании изучение культуры, традиций и истории народа с лингвокультурологической точки зрения стало предметом обширных исследований.

Ключевые слова: мировоззрение, мифологическая школа, народная культура, мифолог.

Янги аср бошлангандан сўнг республикамизда барча фанлар қатори таржима санъатига бўлган қизиқиш ҳам кундан-кунга ошиб бормоқда. Хорижий тиллардан тўғридан-тўғри ўгириш аста-секин ривожланиш даврига ўтмоқда. Таржима жараёни инсоннинг янги билиш доирасини забт этиб, у олимларимизни

фақатгина бадиий таржима билан шуғулланиб қолмасдан, балки hozirgi замон тилшунослигида урфга айланиб келаётган йўналишлардан бири асарларнинг лингвокультурологик тадқиқи, яъни икки бир бирига турдош бўлмаган тилларнинг бир бирига қиёслаб ўрганиш ва ўрганилаётган мамалакатнинг тилини, урф одатини ўрганиш албатта таржима орқали амалга оширилиши ҳеч кимга сир эмас албатта. Иккинчи жаҳон урушидан сўнг, Н.Алимуҳаммедовнинг А.Қаххор, М.Исломий ва А.Мухторнинг таржимонлик маҳорати хусусида эълон қилган мақола ва тақризлари таржима назариясининг шаклланишида катта аҳамиятга эга бўлди.

Бизнинг тадқиқотимизнинг асосий вазифаларидан бири ўзбек ёзувчиси Ғофур Ғулломнинг “Шум бола” асарини тадқиқотга тортиб, ундаги ўзбек халқи маданияти, урф одатлари, уларнинг hozirgi пайтда ҳам сақланиб қолган удумлари, қолаверса йўқолиб кетган удумларини ҳам ўрганиб, асарнинг немис тилидаги таржимасин 2014 йили Германияда Ойбек Остонов томонидан таржима қилиниб, у “Der Schelm” номланган.

Таржимон асар таржимасини ўгираётганда албатта ўша мамлакат урф-одатларини билиши, уларни халқ орасида тутган ўрни ва бошқа миллатлардан кириб келаётган удумларни ўзлаштирилиб қолиши таббийдир. Шу сабабли асар таржималарида лингвокультурологик тадқиқ жуда муҳим роль ўйнайди, деб ўйлаймиз. Шу сабабли даставвал ишимизни шу бобида таржима жараёнида лингвокультурологик нуқтаи назаридан ўгириш йўлларига тўхталиб ўтишни ўзимизга жоиз деб топдик.

Инсоннинг энг қадимги касбларидан бири бўлган таржима бир тилда ифодаланган мазмунни бошқа тил воситалари ёрдамида ўгириш жараёнини белгилайдиган ақлий ва ижодий фаолият туридир. Ҳар қандай таржима бирламчи матнга нисбатан баҳоланади, баҳолаш мезонлари эса турли давр ва жамиятларда ўзгариши мумкин. Таржиманинг мазмуни, турлари, функциялари таърифлари замон ва макон ўлчамида “чексиз” ва рангбарангдир. Мавжуд таърифлар таржима фаолиятининг асосан учта тури - адабий, лингвистик ва машина таржимаси доирасида амалга оширилган. Ташкил топганидан бери таржима турли характердаги ахборот алмашинувларини осонлаштириб келмоқда, аммо таржима назариясининг яратилиши фақат XX асрга тўғри келади. Таржима амалиётига хос бўлган концептуал изланишлар ва интуитив технологиялар таржима назарияси фанининг шаклланишига сабаб бўлди.

Назарий таржимашунослик Ўзбекистонда нисбатан янги соҳа. Таржимашунослик илмий асосда XX асрнинг ўттизинчи йилларидан шакллана бошлади.

Таржима тарихи дунё маданиятларида минг йилларни камраб олади. Таржима тарихи "Гилгамеш", "Илиада", "Таврот", "Авесто", "Инжил"

таржималаридан бошланади. Таржима тарихи жуда кўхна. Таржима назарияси эса жуда ёш.

Таржимашунослик фан сифатида ҳақиқий маънода жаҳон миқёсида олганда XX асрнинг 60-йилларидан чин раванқ олишга киришди.

Европада худди мана шу даврда таржимага санъат деб қараш мустахкамланди. Шу даврдан эътиборан "Таржима санъати", "Таржима назарияси ва амалиёти", "Таржиманинг лингвистик назарияси", "Таржиманинг назарий проблемалари" каби илмий йўнапишларда турли мамлакатлар ва айниқса Европада кўплаб фундаментал тадқиқотлар, дарсликлар, қўлланмалар, маҳсус назарий китоблар нашр этилди.

Шулар билан бирга Европада "Вавилон", "Лингвист", "Тилмоч", "Таржимон"га ўхшаш мунтазам таржимашунослик нашрларини чиқариш ва тарқатиш изчил йўлга қўйилди.

"Таржимонлар халқаро федерацияси" тузилиб, фаол иш бошлади. Таржима масалалари бўйича доимий тарзда халқаро конференциялар, симпозиумлар ўтказиш яхши анъанага айланди. Бу халқаро анжуманлар таржимашуносликнинг миллий заминларда ривожига ҳам ўзига хос туртки берди.

XX асрнинг ўттизинчи йилларидан ўзбек адиблари ва таржимонлари жаҳон адабиёти намуналарини ўзбек миллий тилига ағдаришда алоҳида ғайрат ва сайи ҳаракатлар кўрсатдилар. Буюк таржима ҳаракати юзага келди. Шу тарихий-маданий жараёнларда Россия, Украина, Белорусия, Грузия, Озарбайжон, Арманистон, Қозоғистон ва жумладан, Ўзбекистонда таржимачилик, айти чоғда, таржимашуносликка эътибор ортди. Ушбу мамлакатларда "Таржима санъати", "Таржимон маҳорати", "Таржимон дафтарлари" сингари мунтазам чиқиб турадиган нашрлар пайдо бўлди. К. Чуковский, А. Федоров, М. Алексеев, Л. Бархударов, В. Комиссаров, А. Швейцер, В. Крупнов, Г. Гачечиладзе.

Ўзбекистон олимлари ҳам дунёда бошланган бу ҳаракатдан четда турмадилар. XX асрнинг ўттизинчи йилларидан таржимашуносликка бағишланган илмий мақолалар чиқди. Талантли таржимон ва олим Санжар Сиддикнинг "Адабий таржима санъати" (1936) китоби Ўзбекистонда таржима назариясига бағишланган илк илмий пухта китобдир. Санжар Сиддик билан бирга ёнма-ён Сотти Хусайн, Манпон Роик, Мадамин Даврон, С. Паластров, М. Сапъе сингари амалиётчи таржимонлар таржимашунослик билан фаол шуғулланиб, нашр этилаётган таржима асарларнинг ютуқ ва камчиликларини таҳлилдан ўтказиб бордилар.

XX асрнинг 40 - 50 йилларидан Наби Алимухамедов, Асқад Мухтор, Мирзакалон Исмоилий сингари адиб-таржимонлар таржима принциплари хусусида анча пухта илмий-назарий фикрларни илгари сурдилар. Шу йилларда Н. Владимированинг "Рус тилидан ўзбек тилига бадий таржиманинг баъзи

масалалари”, Ж. Шариповнинг "Русчадан ўзбекчага поэтик таржиманинг баъзи проблемалари", Масъуд Расулийнинг "Вл. Маяковский асарлари ўзбек тилида" сингари тадқиқотлари юзага чиқди. Шунингдек, Анвар Ҳожиаҳмедов, Юсуп Пўлатов, А. Абдугафуров, Сабиха Саломова, Э.Азнаурова ва бошқаларнинг тадқиқотларида таржима тарихи ва таржима танқидига анча кенг ўрин ажратилди.

XX асрнинг 60-йилларидан таржимашунослик янги босқичга кўтарилди. Шу даврда Ж. Шариповнинг "Ўзбекистонда таржима тарихидан" (1965) деб номланган фактик материалларга жуда бой асари босилди. Шу муаллифнинг "Бадиий таржималар ва мохир таржимонлар" (1972) китоби таржима тарихи ва бадиий маҳорат сирларини ёритишда яна бир қадам бўлди. Айниқса, шу йилларда Ғ. Саломовнинг "Тил ва таржима" (1966), "Таржима назарияси асослари" (1983) китобларининг яратилиши таржимашунослик ривожига алоҳида аҳамиятга эга бўлди.

Шу йилларда Ғ. Гафурова, Л.Абдуллаева, Қ. Мусаев, С. Саломова, З. Умарбекова, М.Турсунхўжаева, Д. Ғуломова, Ҳ. Авлонова сингари талантли тадқиқотчиларнинг илмий изланишларида Горький, М. Шолохов, А. Толстой сингари улкан адибларнинг ўзбек тилига таржима қилинган асарлари ҳамда ўзбек адабиёти намуналарининг рус тилига қилинган таржималари синчковлик билан илмий ишонарли таҳлил этилди.

Атоқли таржимашунос олим ва фан ташкилотчиси Ғайбулла Саломовнинг ғайрати ва шижоати билан Ўзбекистонда "Таржима санъати" тўпламлари, "Таржима муаммолари" китоблари /икки китоб - 1991/ мавжуд адабий-маданий алоқаларнинг йўналишлари ва янги амалий тажрибаларни умумлаштирди. Ўзбекистон университетлари ва педагогик олий даргохларида таржимашунослик факультетлари кадрлар етиштиришга эътибор қаратдилар.

Таржима санъатига бағишланган илмий альманахларда айниқса ёш таржимашуносларнинг илмий изланишларига кенг ўрин берилди. Уларнинг тадқиқотчиликлари интилиш ва изланишлари рағбатлантирилди. Ғайбулла Саломов изидан Н. Комилов, О.Мўминов, З. Исомиддинов, К. Ж ўраев, И. Отажонов, С. Мелиев, С. Олимов, К. Хўжаев, Х. Рахимов, Н. Қамбаров, Б. Эрматов сингари истеъдодли олимлар таржимашуносликда парвоз қилдилар. Ҳозирда таржимашуносликнинг асос ядросини ушбу билимдон олим тадқиқотчилар ташкил этмоқдалар.

XX аср собиқ иттифоқ таржима амалиёти ва назариясининг шаклланишида "Academia" нашриёти ва К.Чуковскийнинг ёш-филолог олимларда таржима таҳлили ва назариясига қизиқиш уйғотган "Таржима санъати" асари муҳим аҳамият касб этади. "Academia" нашриёти жаҳон адабиёти классиклари асарларининг рус тилидаги таржималарини собиқ иттифоқда яшаган халқлар

адабиётига кириб келишида асосий манба бўлиб хизмат қилади. Ўзбек адиблари А.Қодирий, Чўлпон, У.Носир, Ғ.Ғулом, Ойбек кабилар ўнлаб жаҳон адабиёти классиклари асарларининг рус тилидаги янги таржималарини ўгириб европа-ўзбек таржимачилик амалиётини бошлаб бердилар. Ўзбекистонда А.Аюб, Чўлпон, С.Сиддиқ, О.Хошим, С.Хусайн, Ойбек каби истеъдодлар таржима танқиди ва таржима назариясига оид илк илмий асарлар ёза бошладилар. Ўзбек халқини жаҳон адабиётининг йирик асарлари намуналари билан танитишда Чўлпон, А.Қодирий, М.Ройиқ, С.Сиддиқ, Элбек, А.Аюб, У.Носир, Ойбек, Ҳ.Олимжон ва Ғ.Ғулом каби ижодкорлар катта куч сарфладилар. Таржима асарларининг савиясини белгиловчи дастлабки мақолалар ва рисоалар майдонга келди. Масалан, С.Хусайннинг ўтган аср 20-30 йилларида Гоголнинг “Уйланиш” ва Шекспирнинг “Ҳамлет” фожеаси таржимаси хусусида билдирган назарий фикрлари ўша давр учун долзарб эди. Унинг фикрича, бадиий асарни таржимага оладиган ёзувчи, унга худди оригинал асар ёзаётгандек севиб киришиши керак. Бадиий таржима билим ва санъаткорлик талаб этади.

Таржимашуносликка бағишланган дастлабки тадқиқотлар XX асрнинг 20-30 йилларида яратилади. Таржима сифатини белгилаб берувчи ишларда таржима назариясининг аспекти хусусида илк қарашлар воқеланганлиги кузатилсада, таржимашунослик илми доирасини ва таржимани мустақил фан сифатида белгилаб берувчи тезислар учрамайди. Ўзбекистонда таржимашунослик илми тараққиётида дунё халқлари адабиёти намуналарининг билвосита ўзбек тилига таржима қилиниши, таржимада танқид ва таржима назариясига оид илк илмий ишларнинг яратилиши ва “Academia” нашриётининг ўрни аҳамиятлидир. XX асрнинг 50 йилларига қадар рус ва ўзбек муаллифлари нашр қилган илмий ишларнинг таҳлил объектини Европа халқлари бадиий асарларининг рус ва ўзбек тилларига ва рус бадиий адабиёти намуналарининг ўзбек тилига қилинган таржималари ташкил этиб, предмети сифатида танланган адабий таржима усули таржимашуносликнинг адабиётшунослик йўналишида тараққий этишига сабаб бўлади.

1960 йиллар ўзбек таржимашунослиги тараққиёти Ғайбулла Саломов фаолияти билан узвий боғлиқдир. Олим ташаббуси билан “Таржима санъати” (1961) мақолалар тўплами чоп этилади. Ғ.Саломов “Таржимон халқнинг тили, тарихи, этнографияси, маданиятидан яхши хабардор бўлишдан ташқари, сўз танлашда ўзига хос дидга эга бўлиши зарур” лигини таъкидлайди. Ўзбекистонда таржима назариясининг фан сифатида шаклланишида юқоридаги тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади. Бу даврда Европада қиёсий тилшунослик, тилларнинг ўзаро фарқи ва бу фарқларни енгиб ўтиш муаммосига эътибор кучаяди.

XX аср 50 ва 60- йилларининг дастлабки ярмида тилшунослик ва муҳандислик тафаккурининг янги йўналиши - машина таржимаси жадал ривожланиб таржиманинг лингвистик назариясига таъсир кўрсатди.

Р.Якобсон томонидан “таржима” тушунчасини семиотикага асосий категория қилиб киритилиши муҳим аҳамиятга эга бўлди. И.Ревзин ва В.Розейнцвей тиллараро мулоқот жараёнида “таржима”га лисоний мутаносиблик ҳақидаги фаннинг” алоҳида ҳодисаси, “талқин”га эса ижодий вазифа сифатида қарашди. Лингвистик маънодаги таржимани бадий таржимадан фарқлаш имкони юзага келиб таржиманинг лингвистик назарияси предмети ва усули аниқланади. Р.Юмпельт фикрича, илмий-техникавий адабиёт таржимони объектив табиатга эга бирламчи ахборотнинг “мазмуний инвариант”ини қидириб топади. Олим ишлаб чиққан матний жанрлар таснифи бадий таржимани алоҳида жанр сифатида кўрсатади. Сўз санъати асаридан “нусха кўчириш”нинг асло иложи йўқлиги сабаб, ўқувчига эстетик таъсир кучини сақлаб қолмоғи учун, аслиятни бир тилдан бошқасига сўзни сўз ёрдамида эмас, образни образ ёрдамида ўгириш тақозо этилади.

1960-йилларнинг ўрталарида “Лейпциг мактаби” вакиллари “таржима бу лингвистик йўналиш” деган тушунчага таяниб, “транслацион жараёнларни лисоний жараёнлар сифатида ўрганувчи ва шу жараёнлар асосида ётувчи лисоний механизмларни тадқиқ этувчи” “транслацион лингвистика” тушунчасини ишлаб чиқдилар. Нобадий таржимага юксак мақом беришни мақсад қилган Отто Каденинг “транслацион лингвистика” ғояси олимлар томонидан қўллаб-қувватланди. О.Каде фикрича, мутлақо илмий, лингвистик руҳдаги таржима назарияси шакли мазмунга бўйсундирилган “прагматик матн” учун яроқлидир. “Адабий матн”да эса шакл мазмун билан ўзаро диалектик муносабатда бўлади. Шу сабабга кўра, ягона таржима назарияси бўлиши мумкин эмас. Бу даврда матн ўзига хослигини инобатга олган ҳолда таржиманинг вазифаси ва ўзига хосликларини фарқлаш усули шаклланди. Таржимага “матний ёндашув” усулини илк бора татбиқ этган К.Райс “матн типи” тушунчасига асосланувчи тизимда матнни тўрт типга: прагматик, бадий, аудиторияга таъсир этидиган ва аудиомедиал матнларга ажратади.

Сўнгги йилларда, аниқроғи XX асрнинг охири XXI аср бошидан таржима ва таржимашунослик муаммолари лингвокультурологик ҳамда когнитив жиҳатлардан ҳам ўрганила бошланди (Хайруллин 1995). Бунда таржимашунослик лингвистика ва лингвокультурология ўртасидан ўрин олган оралик билимлар соҳаси деб қаралади. Бунга сабаб таржима нафақат тиллар, балки маданиятлар диалогини амалга оширишда ёрдам беради Умуман олганда, бу соҳа қиёсий лингвокультурология билан қопланади. Лингвокультурологик ҳамда когнитив (фрейм) жиҳатларидан ёндашув лисоний нисбийликни

принципини бир-бири билан боғлаш имкониятини беради, у, ўз навбатида, абсолют эмас, балки нисбий бўлар экан.

Таржимашуносликда таржимаолди матн таҳлили деган тушунча кенг тарқалган. Матнни таржима қилишдан олдин уни лингвистик жиҳатдан қайси тил бирлиги нуқтаи назаридан кўриб чиқишга, объекти ва предметига қараб таҳлил этилади.

Матнни лингвистик жиҳатдан таҳлил қилиш ўз ичига бир неча босқични олади. Буларга тил ҳодисаларини лингвистик таҳлил асосида тилнинг ҳар бир соҳаси талабига кўра матнни таржима қилишдан олдин уни бир тилда нутқ бирлиги, таржимада эса таржима бирлиги сифатида майда ва айни пайтда маънога эга бўлақларга, қисмларга ёки унсурларга бўлиб ўрганишни назарда тутадиган фонетик, лексик, грамматик (морфологик, синтактик) ҳамда стилистик таҳлиллар киради.

Т.Қудратов ва Т.Нафасовлар ўзларининг “Лингвистик таҳлил” қўлланмасида лингвистик таҳлилнинг лексикологик ва фразеологик, фонетик, орфоэпик, морфологик, синтактик, пунктуацион ҳамда стилистик турларини кўрсатиб ўтишган.

Бизнинг фикримизча, лингвистик таҳлил биринчи навбатда тил бирликлари асосида амалага оширилиши лозим. Тилда мавжуд бўлган фонема, морфема, сўз, сўз бирикмаси ҳамда гап лингвистик таҳлилнинг асосини ташкил этиши лозим. Бунда экстралингвистик омилларни ҳисобга олиш лозим. Умумий тилшуносликнинг базавий соҳаларидан стилистика, аниқроғи лингвостилистика, лингвопрагматика, лингвокультурология ёки лингвомаданиятшунослик, лингвистик матншунослик, когнитив тилшунослик, гендер тилшунослиги ва шу каби соҳалар нуқтаи назаридан матннинг таҳлил этилиши мақсадга мувофиқ бўлади, чунки таржиманинг мазмуни, ифодалилиги, унда миллий колоритнинг сақланиши, услуби ва жанрга мос келиши ва шу кабилар ҳақида фикр юритишда юқоридаги фанларда қўлга киритилган ютуқлар таржиманинг адекватлик ва муқобиллик даражасини белгилашда қимматли маълумотлар беради. Бундан ташқари таржима бирлигини аниқлашда таржима назариясига ўз ҳиссасини қўшади.

“Лексикологик ва фразеологик таҳлил” таркиби саккизта асосий қисмдан иборат бўлиб, уларнинг деярли ҳар бири икки лексик ва фразеологик босқични ўз ичига олган. Бунда сўз ва фразеологик ҳодисалар, яъни лексик ва фразеологик бирликларнинг луғавий бирликлар сифатида уларнинг семантик структураси, маъноси, стилистик бўёғи, полисемияси, синонимияси, антонимияси, омонимияси, луғавий бирликларнинг қатламлари, ўз қатламга ҳамда ўзлашганлик даражалари кўрсатилган .

Таржима нуктаи назридан қараганда лексикологик ва фразеологик таҳлилни лексик таҳлил деб олиш тўғри бўлади, чунки лексик деган тушунча тор маънода сўзни ифодаласа, кенг маънода у нафақат сўз, балки сўз бирикмаларини (хоҳ у турғун, хоҳ эркин бўлсин), фразеологизмларни, мақол ва маталларни ҳам ифодалаш мумкин.

Шундай қилиб, таржиманинг лексик муаммолари деганда биз нафақат сўз (умумий истемолдаги сўзлар, терминлар, поэтик сўзлар, варваризмлар, хориждан ўзлашган сўзлар, неологизмлар, архаизмлар, тарихий сўзлар, сленглар, жаргонлар, профессионал сўзлар, шева сўзлари, вулгар сўзлар), балки фразеологизмлар (турғун бирикмалар, идиомалар, паремияларни (афоризм, мақол ва маталлар)ни назарда тутамиз.

Бадий матнга лингвокультурологик ёндашув ва уни талқин қилиш бадий дискурснинг маданий жиҳатдан белгиланган идиоэтник, маданий фарқ туфайли юзага келадиган тўсиқларни аниқлаш ва бартараф қилиш имконини беради. Австрия матнларини руслар ва австрияликлар томонидан талқин қилиш тажрибаси ҳикояларнинг факатуал мазмунини бошқа маданият реципиентлари томонидан тўғри аниқлаганларини, уларнинг матннинг идиоэтик компонентларига эмоционал реакцияси эса тил соҳибларининг реакцияси нисбатан пастроқ ва кучсизроқ эканини кўрсатди. Таклиф этилган қийинчиликлар таснифи (лексик-семантик, коммуникатив-прагматик фрейм тўсиқлари, маданий фонд тўсиқлари) ҳамда матнни талқин қилиш стратегияси уларни компенсация қилиш механизминини шакллантиришга ёрдам беради.

Дискурсни баҳолашнинг культурологик параметрлари бошқа вазифалар қатори тадқиқотларда, хусусан, Миронованинг ишида ўз аксини топган. Муаллиф баҳолаш дискурсига унинг қуйидаги турларини ҳам киритади: сиёсий, юридик, танқидий дискурс ва реклама. Дискурснинг мазкур турларида мамлакатшунослик ва лингвокультурологик маълумотлар муҳим ўринни эгаллайди.

Тушуниш ва талқин қилиш герменевтиканинг энг муҳим вазифаси сифатида турли функционал услуб ва матн турларини тадқиқ қилиш стратегиясини белгилайди. Матбуот матни мисолида “фактуаллик” ҳамда “аҳамият” категорияларининг муҳим жиҳатлари Г.Хабермас томонидан тадқиқ қилинади ва у уларни тил ва объектив борлик, олам ўртасидаги муносабатларини таҳлил қилишда энг муҳим жиҳат деб ҳисоблайди.

Мамлакатшуносликнинг маданиятлараро коммуникацияда тутган ўрни, унинг ривожланиш ҳамда унинг лингвокультурологияга ўтиши йўллари бир қатор илмий мақолаларда муҳокама этилган.

Бу йўналишнинг ривожланишида ўзгариб турган лингво мамлакатшунослик, коммуникатив, когнитив ҳамда маданиятлараро ёндашувлар

бир-бирини ўрнини эгаллаб, тўлдириб, бойитиб ва янги далиллар ва унинг янги қирраларини очмоқда. Лингводидактикада лингвокултурологик ахборотни тақдим этишнинг учта йўли маълум: "контейнер", "коллаж" ҳамда "монтаж" (сўнги термин киносанъат назарияси ва амалиёти соҳасидан ўзлаштирилган). Лингвокултурологик ёндашувнинг лингводидактика ва хорижликларни ўзбек тилига ва ўзбекларнинг чет тилига ўқитишнинг, умуман хорижий тилларга ўқитишда муҳим аҳамиятга эгаллиги деярли ҳар бир мақола, монография, номзодлик ва докторлик диссертацияларида алоҳида қайд этилади .

Қисқаси, фонема, морфема, сўз, сўз бирикмаси ва гаплардан ташкил топган ва айна миллат вакили томонидан ёзилган ёки тузилган матн миллий хусусиятлар билан тўйдирилган сўз, сўз бирикмалари ва гаплардан ташкил топади ва мавзуга оид миллий колорит ва хусусиятларга эга бўлган бирликлар ёрдамида миллатга оид, унинг турмуш тарзи, урф-одати, анъаналари, удумлари ва шу қабилари муайян услуб ёки жанрда баён этилади. Матнда қўлланган баён қилиш усули ҳам турли миллатда бир-бирига ўхшамайди ва аксарият жиҳатлари билан фарқ қилади.

Инглиз адабиёти инглизлар ҳаётини, ўзбек адабиёти ўзбеклар ҳаётини тасвирлайди. Инглизлар ўз халқи тушунадиган тарихий, афсонавий, ахборот берадиган, илми чуқурлаштирадиган, эстетик завқ бағишлайдиган, инглизларнинг маънавий бойитадиган мавзулар ҳақида уларга хос услубни танлаб ёзса, худди шу нарсалар ҳақида ўзбек ёзувчи ва шоирлари ҳам ёзиши мумкин. Айна бир мавзу турли халқларда турлича ёритилади ва бу табиий ҳол ҳисобланади.

Тил билан маданиятнинг боғлиқлигини ҳар қадамда, ҳар нафасда, ҳар қандай фаолият олиб борганда, турмуш соҳаларида сезиш мумкин. Улар ўзаро шунчалик туташиб, чирмашиб кетганки, уларнинг бир иккинчисисиз мавжуд бўлишини ҳатто тасаввур қилиб ҳам бўлмайди.

Тил сўзлар воситасида кумулятив, яъни инсон томонидан тўплаб бутун борлиқдан олган ахборотни акс эттириш, қайд этиш ҳамда сақлаш функциясини бажаради. Тилнинг бу функциясини амалга ошириш тил семантикасига бевосита боғлиқдир. У тил олами ва борлиқ билан предмет, олам ҳодисалари ҳақидаги тасаввурлар орқали муайян нутқ жамоаси ва тил соҳибларига хос хусусиятларни боғлайди.

Қандай қилиб олам, жумладан маданият ҳақидаги билимлар тилда ўз аксини топиши ҳозирги замон тилшунослигининг энг муҳим масалаларидан бир бўлиб қолмоқда. Шу муносабат билан олам манзараси, яъни “инсон ўз тасаввурида оламини қандай чизиш” муаммоси тадқиқ этилади. Олам манзараси – билиш фаолияти давомида инсоннинг бошида тўпланадиган оламнинг бир бутун образидир. Бу турли табиатга эга, турли вақт кесимида турли асосга эга бўлган

олам ҳақида маълумотдир. Буни Л.И.Гришаева ва Л.В.Цурикова буларни олам ҳақидаги учта асосий турдаги маълумотга: гетероген, гетрохрон ҳамда гетеросубстарт маълумотларга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Гришаева, Цурикова Интертекстуальность как фактор риска в переводческой деятельности издательство Воронеж, Россия. 2004-с.98
2. Ж. Шариповнинг "Ўзбекистонда таржима тарихидан" (1965)
3. И.Ғафуров. Таржимонлик мутахассилигига кириш.Т.-2008.
4. Санжар Сиддикнинг "Адабий таржима санъати" (1936)
- 5.С.Ҳусайн Гоголнинг "Уйланиш" ва Шекспирнинг "Ҳамлет"
6. Ғайбулла Саломов "Таржима санъати" (1961).
7. Ғ.Саломовнинг "Тил ва таржима" (1966)
8. Ғайбулла Саломов "Таржима муаммолари" 1991